

ANALIZA COMPARATIVĂ A FORMELOR DE FLEXIBILIZARE A MUNCII LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL

CZU: 331.52-026.564.2:303.4

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7523950>

Alic BÎRCĂ, ORCID ID 0000-0002-1943-3864

Academia de Studii Economice din Moldova

***Abstract:** The present scientific approach approaches the comparative analysis of the forms of work flexibility at the organizational level. Currently, organizations can apply different forms of work organization, depending on the objectives pursued. In turn, government institutions promote flexible forms of work at the national level to provide opportunities for all categories of the workforce to become employed. In this paper, we have analysed 10 flexible forms of work organization that can have an impact on the employment level. Methodologically, a questionnaire was developed that included 10 variables, each variable representing a form of work organization. Organizations participating in the survey had to rate each variable according to the Likert scale from 1 to 5. The analysis of the results was carried out by comparison according to the size of the organization.*

***Keywords:** workforce, flexicurity, work flexibility, work organization, work schedule.*

Ocuparea forței de muncă a reprezentat o preocupare majoră pentru majoritatea statelor lumii, fiind dezvoltate și implementate diferite politici atât la nivel național, cât și regional. Flexibilizarea muncii, ca element al flexicurității, a reprezentat o soluție viabilă pentru mai multe țări în ceea ce privește creșterea nivelului de ocupare a forței de muncă. În condițiile Republicii Moldova, în care nivelul de ocupare a forței de muncă depășește puțin peste 40%, intensificarea procesului de diversificare a formelor de flexibilizare a muncii ar trebui să devină prioritară instituțiile guvernamentale. Prin implementarea formelor de flexibilizare, instituțiile guvernamentale urmăresc atragerea în sfera ocupării a persoanelor considerate vulnerabile pe piața muncii.

În ultimii ani, flexibilizarea muncii a devenit o preocupare și pentru managementul superior al organizațiilor. În condițiile actuale, când angajații trebuie să împartă responsabilitățile între locul de muncă și familie, multe organizații recurg la implementarea diferitor forme de flexibilizare a muncii, având ca obiectiv menținerea angajaților în organizație. Mai mult decât atât, în condițiile înregistrării unui deficit sporit de forță de muncă pe piața muncii, organizațiile sunt practic „obligate” să adopte programe flexibile de muncă pentru a putea atrage resursele umane de care au nevoie la un moment dat.

Flexibilizarea muncii implică avantaje sau beneficii atât pentru angajatori, cât și pentru angajați. Beneficiile angajatorilor constau în: forță de muncă mai sănătoasă și mai mulțumită; performanță sporită; o mai bună recrutare și menținere a angajaților; absenteism redus; costuri reduse de cazare; utilizarea redusă a prestațiilor de îngrijire a sănătății; schimbul de cunoștințe și dezvoltarea abilităților care decurg din lucrătorii care acoperă roluri sau reorganizarea sarcinilor de lucru [10]. La rândul său, beneficiile angajaților includ flexibilitatea timpului de muncă [25], reducerea conflictelor dintre muncă și viață și a stresului profesional, precum și atenuarea presiunilor „cursului școlar” prin evitarea perioadelor de vârf de călătorie [28].

Conceptul de flexibilitate a muncii, definit ca un obiectiv de afaceri pentru a răspunde rapid și eficient la cerințele în schimbare ale mediului, poate fi realizat prin diferite modalități denumite în mod normal practici de lucru flexibile. Acest termen generic include o serie de practici organizatorice de altă natură.

Cel mai cunoscut model al tipurilor de flexibilitate a muncii este cel propus de Atkinson (Figura 1) [1].

Figura 1. Organizația flexibilă după Atkinson

Sursa: [1]

Conceptul său de firmă flexibilă a fost dezvoltat și bazat pe observații și date empirice de la companii britanice. Potrivit lui Atkinson, există trei tipuri de flexibilitate la nivel organizațional:

- 1) **flexibilitate funcțională.** Angajații sunt capabili să îndeplinească diferite sarcini de muncă la diferite posturi în cadrul aceleiași organizații. În cazul dat, este nevoie de o forță de muncă instruită în diferite domenii și cu cunoștințe aprofundate despre organizație, procesele acesteia și cultura sa dominantă. Aceasta este o practică care tinde să beneficieze atât angajatul, urmare a îmbunătățirii confortului profesional, cât și organizația, care dispune de o forță de muncă policalificată, pregătită să facă față schimbărilor rapide.
- 2) **flexibilitate numerică.** Organizația poate crește și/sau reduce cu ușurință numărul total de angajați pe termen scurt pentru a obține un echilibru între forța de muncă necesară și cea angajată efectiv. Aceasta se poate realiza, în mod normal, prin aplicarea diferitor tipuri de contracte și variații în distribuția timpului de muncă.
- 3) **flexibilitatea financiară.** Prin acest tip de flexibilitate se încearcă ca salariile și costurile cu forța de muncă, în general, să reflecte performanța angajaților și a companiei în ceea ce privește profiturile și pierderile. Flexibilitatea financiară se realizează, în principal, prin diferite politici de remunerare variabilă, politici de împărțire a profitului și altele similare.

Conform modelului lui Atkinson, partea centrală a organizației este formată dintr-un grup de angajați cheie cărora li se oferă un angajament pe termen lung și planuri de dezvoltare a carierei, în schimbul versatilității și abilității lor în vederea îndeplinirii diferitor sarcini și roluri în cadrul activităților de bază ale acesteia, contribuind astfel la flexibilitatea funcțională.

Orientându-se spre exterior, cele două grupuri mai periferice au o legătură mai slabă cu organizația. Primul grup periferic ar putea consta din angajați cu normă întreagă, dar aceștia ar ocupa locuri de muncă mai specifice și nu se așteaptă să-și dezvolte abilitățile pentru a se deplasa orizontal sau vertical în cadrul organizației. Al doilea grup periferic este alcătuit din angajați cu

contracte pe durată determinată, cu fracțiuni de normă, proveniți din programe de formare profesională (ucenici și contracte de experiență în muncă). Acest al doilea grup oferă companiei flexibilitate numerică și funcțională, într-o anumită măsură. Partea cea mai exterioară este formată din resurse umane care activează pentru organizație, dar nu au o legătură contractuală cu aceasta, cum ar fi cei care provin de la agenții de muncă temporară, prin subcontractare sau externalizare.

Actualmente, munca flexibilă se caracterizează prin: angajare temporară, program parțial de muncă, program flexibil de muncă, rotația pe posturi, partajarea posturilor, munca la distanță, munca în weekend, munca ocazională etc.

Munca temporară este definită ca relația contractuală de muncă încheiată între angajator și angajat pentru o anumită perioadă de timp sau pentru realizarea anumitor lucrări. Majoritatea țărilor reglementează munca temporară prin prevederi legale specifice privind durata maximă a contractului, numărul eligibil de reînnoiri de contract și motivele întemeiate de recurs [14]. Munca temporară poate fi abordată atât prin prisma angajaților, cât și a angajatorilor. Din perspectiva angajaților, aceștia optează pentru angajare temporară, deoarece își pot folosi abilitățile profesionale în diverse activități organizatorice, alternând între mai mulți angajatori, fapt ce conduce la creșterea nivelului de cunoștințe și a celor mai bune practici ocupaționale [26]. Pentru unii, munca temporară are un caracter involuntar și recurg la această formă de angajare deoarece au oportunități limitate de a face altfel [7]. Din perspectiva angajatorilor, companiile practică munca temporară deoarece le oferă mai multă flexibilitate pentru a răspunde nevoilor, tehnologiilor și piețelor în schimbare [8], precum și au acces la o varietate de informații externe [27].

Programul flexibil de muncă (flexi-time) presupune ore flexibile de începere și terminare a zilei de muncă, prin păstrarea unui interval de bază a zilei pentru toți angajații. Programele flexibile de muncă sunt mai mult caracteristice pentru profesioniștii de nivel superior decât angajații de nivel inferior [16]. De asemenea, programul flexibil de muncă permite păstrarea numărului de ore echivalent unei norme întregi [24]. În cazul în care flexi-time este implementat ca o strategie centrată pe angajat, acesta asigură o creștere a profitabilității [19]. Angajații cu acces la programe flexibile de muncă au prezentat un comportament de cetățenie organizațională, productivitate și loialitate mai ridicate [18]. De asemenea, implementarea programelor flexibile de muncă conduc la creșterea productivității la locul de muncă [13]. În cazul când programele flexibile de muncă sunt susținute de managementul organizației și se asociază culturii muncii, acestea sunt apreciate atât din motive personale, cât și din cele legate de muncă [11].

Programul parțial de muncă este considerat atunci când săptămâna de muncă are mai puțin de 30 de ore. În programul parțial de muncă poate fi încadrată și munca desfășurată doar în weekend. Această formă de organizare a muncii mai este privită ca o modalitate de soluționare a șomajului [17]. Part-time work este un mijloc de conciliere între viața profesională cu cea privată, fiind folosită din ce în ce mai mult de angajatori pentru atragerea și menținerea angajaților pe parcursul carierei lor [12]. În același timp, forța de muncă angajată part-time poate fi stigmatizată sau marginalizată [29]. Munca part-time s-a dezvoltat pe măsură ce femeile, partenerii lor și angajatorii au dezvoltat noi modalități de angajare a resurselor umane pe o bază flexibilă [4]. Pe de o parte, Rubery (1998) susține că angajatorii folosesc munca part-time în vederea încurajării forței de muncă pentru acceptarea orelor nesociale de seară și de weekend și, în unele cazuri, a condițiilor inferioare de angajare, cu pierderea pensiei și a drepturilor de concediu [23]. Pe de altă parte, Purcell (2002) consideră că locurile de muncă part-time au fost proiectate de angajatori ca locuri de muncă periferice pentru forța de muncă marginală [22].

Munca la distanță este o altă formă de organizare a muncii care se extinde tot mai mult, odată cu dezvoltarea tehnologiilor informaționale. Angajații care muncesc la distanță beneficiază de o mai mare elasticitate atât în ceea ce privește locația, cât și timpul de muncă, adaptat după preferințele acestora [25]. În cazul dat, angajatorii pot impune structuri temporale rigide, adesea în jurul normelor „9 până la 5”, și pot monitoriza angajații din cauza preocupărilor legate de utilizarea greșită a timpului de muncă [29]. Eficiența muncii la distanță depinde atât de capacitatea

managerilor pentru motivarea și implicarea corespunzătoare a angajații [6], cât și de necesitatea stabilirii unor relații bazate pe încredere [3].

Munca la distanță bazată pe TIC este o variantă a muncii la distanță și se referă la aranjamentele de lucru desfășurate cel puțin parțial, dar în mod regulat, în afara „biroului principal”, fie la sediul angajatorului sau la un birou personalizat la domiciliu, folosind TIC pentru conectarea online la sistemele computerizate comune ale companiei [2]. Din perspectiva angajaților, motivația pentru munca la distanță este determinată de nevoia reducerii consumului de timp pentru efectuarea navetei, timpul respectiv fiind consumat de angajat pentru realizarea altor activități [21]

Munca ocazională a evoluat diferit, de la țară la țară, având ca obiectiv sporirea ocupării forței de muncă. Un impuls al extinderii muncii ocazionale l-a constituit și schimbările în conținutul muncii, inclusiv impactul angajării ocazionale. Wooden și Hawke (1998) au analizat factorii care conduc la angajarea ocazională constatând că dimensiunea organizației și activitatea sindicală sunt determinanți în folosirea angajaților ocazionali [30]. Munca ocazională poate fi exprimată prin două forme: munca intermitentă și munca la cerere (on-call work) [9].

Rotația pe posturi este privită atât ca o măsură de susținere a ocupării forței de muncă, cât și ca instrument cheie pentru dezvoltarea managementului, deoarece sarcinile laterale coincid de obicei cu o schimbare a conținutului postului și a abilităților necesare [31]. Transferurile laterale apar din considerentul că angajații cu performanțe slabe sunt realocați pe diferite locuri de muncă pentru a îmbunătăți calitatea potrivirii persoană-post sau pentru a motiva angajații, prin oferirea de noi sarcini de muncă în organizație [15].

Job sharing implică împărțirea unui post de muncă cu normă întreagă între doi angajați. Persoanele care partajează postul de muncă sunt responsabile pentru întregul loc de muncă, fiecare beneficiind de un echilibru îmbunătățit între viața profesională și cea privată [28]. Postul este împărțit, adesea în mod egal între participanți, în funcție de sarcină/timp/rol sau alte criterii specifice ale angajatorului [5]. În unele cazuri, job sharing ar putea fi substituită cu programul parțial de muncă sau munca la domiciliu pentru a evita întreruperile și costurile pentru căutarea unui „partener” [20]

În vederea aprecierii formelor flexibile de organizare a muncii în Republica Moldova, am realizat o cercetare sociologică prin chestionar la care au participat 350 de organizații. În chestionar au fost incluse 10 forme de organizare flexibilă a muncii. Respondenții au trebuit să aprecieze fiecare formă flexibilă de organizare a muncii, conform scalei Likert, de la „1” la „5”, în care „1” semnifică dezacord total, iar „5” – acord total. Luând în considerație faptul că la cercetare au participat diferite categorii de organizații, în prezenta lucrare am analizat aprecierea dată formelor flexibile de muncă în funcție de mărimea organizației, prin calcularea valorii medii a acestora.

Prima formă flexibilă a muncii inclusă în chestionar a fost angajarea temporară. Valoarea medie obținută, în general și pe fiecare categorie de întreprindere este prezentată în Figura 2.

Sursa: Elaborată de autor.

Din Figura 2, constatăm că angajarea temporară sau cu contract de muncă pe o perioadă determinată de timp este apreciată la nivelul eșantionului cu 3,4. Totodată, observăm că nu există discrepanțe evidente în ceea ce privește evaluarea angajării temporare în funcție de mărimea organizației. Cea mai mare abatere este înregistrată în cazul întreprinderilor cu până la 9 angajați,

valoarea medie fiind de 3,5. Aceasta poate fi explicat prin faptul că organizațiile mici sunt mult mai flexibile în activitatea pe care o desfășoară, sunt mult mai instabile față de organizațiile mari, respectiv acceptă mai ușor angajarea cu contract de muncă pe o perioadă determinată deoarece poate fi privită și ca o măsură de precauție pentru această categorie de întreprinderi.

A doua formă ce caracterizează flexibilitatea muncii, inclusă în chestionar, se referă la programul parțial de muncă. Evaluarea acestei forme flexibile de organizare a muncii din partea respondenților a condus la obținerea rezultatelor care sunt prezentate în Figura 3.

Sursa: Elaborată de autor.

Potrivit Figurii 3, valoarea medie pentru programul parțial de muncă, la nivelul eșantionului, a fost de 3,15 puncte. Totodată, observăm o tendință crescătoare a valorii medii dată programului parțial de muncă, în funcție de mărimea organizației, cu excepția celor cu un număr de până la 9 angajați. Întreprinderile mici, care au înregistrat cea mai mică valoare de 2,85 puncte, sunt mai reticente în ceea ce privește aplicarea programului parțial de muncă deoarece creează probleme suplimentare în procesul de administrare a personalului legate de monitorizarea prezenței la locul de muncă. În condițiile în care în aceste întreprinderi nu există un specialist pe probleme de personal, administrarea programului parțial de muncă ar trebui repartizată altui specialist, ceea ce poate crea insatisfacții profesionale. În același timp, întreprinderile mari acceptă mai ușor programul parțial de muncă, întrucât valoarea medie înregistrată pentru această formă flexibilă de organizare a muncii este superioară celei înregistrate la nivelul eșantionului.

Programul flexibil de muncă este următoarea formă de organizare a muncii care a fost inclusă în chestionar. Rezultatele obținute pentru această variabilă sunt prezentate în Figura 4.

Sursa: Elaborată de autor.

Analizând informația din Figura 4, constatăm că cea mai mare apreciere pentru programul flexibil de muncă a fost dată de întreprinderile cu până la 9 angajați (3,52), fiind unica categorie de întreprinderi care depășește valoarea medie a eșantionului (3,3). În cazul întreprinderilor mari, programul flexibil de muncă este mai dificil de administrat, de aceea acestea sunt mai rezervate în aplicarea programului flexibil de muncă, în special când vorbim de întreprinderi din domeniul industriei sau a construcțiilor. În întreprinderile mari, programul flexibil de muncă nu poate fi aplicat pentru toate posturile de muncă. În același timp, programul flexibil de muncă oferă oportunitatea menținerii angajaților valoroși în organizație, în condițiile în care aceștia nu agreează un program standard de muncă. Programul flexibil de muncă este acceptat mai ușor în organizațiile din sfera serviciilor.

O altă formă de organizare a muncii care a fost cuprinsă în cercetare se referă la rotația pe posturi a angajaților (Figura 5).

Sursa: Elaborată de autor.

Rotația pe posturi este o formă de organizare a muncii mai puțin practică în organizațiile din Republica Moldova, fapt dovedit și de valoarea medie a punctajului obținută la nivelul eșantionului (2,86). Rotația pe posturi, ca formă de organizare a muncii, poate fi aplicată mai frecvent în întreprinderile mari, deoarece angajații pot alterna între diferite posturi de muncă, fapt ce le permite sporirea valorii profesionale prin dobândirea de noi cunoștințe și competențe profesionale, urmare a acestei practici. De aceea, valoarea medie a punctajului pentru întreprinderile mari cuprinse în eșantion este cea mai mare – 3,06p. În același timp, observăm o reticență evidentă față de această formă de organizare a muncii, în cazul întreprinderilor mijlocii.

Următoarea formă de organizare a muncii care a fost cuprinsă în chestionar se referă la partajarea postului de muncă (Figura 6).

Sursa: Elaborată de autor.

Împărțirea postului de muncă, la fel ca și rotația pe posturi, reprezintă o formă de organizare a muncii mai puțin cunoscută în practica managerială din organizațiile autohtone. Rezultatele cercetării demonstrează această afirmație prin valoarea medie a punctajului obținut la nivelul eșantionului (2,58). Există mai multe rezerve în ceea ce privește împărțirea postului de muncă, în cazul întreprinderilor mari și mijlocii. Datorită diversității posturilor de muncă și al numărului angajaților care activează prin aplicarea acestei forme de organizare a muncii, împărțirea postului de muncă este mai dificil de administrat în aceste întreprinderi. În același timp, întreprinderile mici și cele cu până la 9 angajați au o atitudine mai bună față de împărțirea postului, ca formă de organizare a muncii, dovedită prin punctajul acumulat, urmare a prelucrării rezultatelor.

Următoarele două forme flexibile de organizare a muncii au un caracter discontinuu și se referă la desfășurarea muncii doar în weekend (Figura 7) și munca ocazională (Figura 8). Atât munca desfășurată doar în zilele de weekend, cât și munca ocazională au fost apreciate destul de modest de organizațiile respondente.

Sursa: Elaborată de autor.

Desfășurarea activității doar în weekend este caracteristică doar pentru întreprinderile care au un regim de muncă continuu. În aceste condiții, o parte din angajați având și alte responsabilități de ordin familial, nu acceptă munca în weekend. Pentru aceasta, organizațiile trebuie să identifice forță de muncă necesară pentru a activa în zilele de weekend. Aceasta creează anumite impedimente în administrarea eficientă a personalului. Analizând informația din Figura 7, constatăm că valoarea medie a punctajului acordat pentru această formă de organizare a muncii are o tendință descrescătoare, de la întreprinderile cu 9 angajați până la întreprinderile mari. În același timp, această formă de organizare a muncii oferă posibilitatea unor categorii de forță de muncă, vulnerabile pe piața muncii, să fie antrenate în activitatea profesională, fără a fi erodat potențialul lor profesional. Cercetările efectuate dovedesc o situație similară și în cazul muncii ocazionale (Figura 8).

Sursa: Elaborată de autor.

Așa cum rezultă din Figura 8, munca ocazională este apreciată mai mult de întreprinderile cu până la 9 angajați. Datorită instabilității și flexibilității în activitatea pe care o desfășoară, întreprinderile de dimensiuni mai mici folosesc mai frecvent această formă de organizare a muncii, uneori doar pentru a acoperi posturile vacante pentru o anumită perioadă de timp. De asemenea, munca ocazională este solicitată mai mult în cazul companiilor din domeniul agriculturii și al construcțiilor pentru desfășurarea unor lucrări. Pentru întreprinderile mari, munca ocazională creează un anumit disconfort legat de administrarea eficientă a personalului. În condițiile în care există o pondere relativ mare a angajaților ocazionali, aceasta cauzează mai multe probleme legate de administrarea personalului și, respectiv, „contribuie” la creșterea fluctuației personalului în întreprindere. Totodată, trebuie menționat faptul că prin atragerea angajaților ocazionali, întreprinderile participă la bunăstarea acestei categorii de forță de muncă, prin venitul obținut pentru munca prestată.

Următoarele două forme de organizare a muncii care au fost incluse în cercetarea noastră se referă la munca la distanță și munca pe platforme digitale. În figura 9 sunt prezentate rezultatele pentru munca la distanță, iar în figura 10 – pentru munca pe platforme digitale.

Sursa: Elaborată de autor.

Munca la distanță poate fi aplicată la acele posturi de muncă sarcinile cărora pot fi realizate digital. Aceasta este mai mult caracteristic pentru personalul administrativ și pentru întreprinderile din sectorul terțiar. Din Figura 9, constatăm că această formă de organizare a muncii este agreată mai mult de întreprinderile mari, obținând un punctaj mediu de 3,81, fiind în descreștere până la 3,18, în cazul întreprinderilor cu până la 9 angajați. Dacă anterior munca la distanță era privită cu scepticism de organizații, criza pandemică Covid-19 a determinat ca mai multe companii să recurgă la această formă de organizare a muncii și în perioada post Covid-19, însușind astfel anumite avantaje financiare. Datorită posibilităților financiare limitate a întreprinderilor mici,

această formă de organizare a muncii este mai puțin apreciată. Pe viitor, digitalizarea proceselor în cadrul întreprinderilor va conduce la creșterea ponderii angajaților care vor activa la distanță. Aproape aceeași situație este caracteristică și în cazul muncii pe platforme digitale (Figura 10).

Sursa: Elaborată de autor.

Chiar dacă munca pe platforme digitale este mai puțin cunoscută și aplicată în Republica Moldova, organizațiile participante la sondaj au dat o apreciere relativ bună acestei forme de organizare a muncii. Munca pe platforme digitale este una de viitor care se va dezvolta mult mai rapid, urmare a digitalizării proceselor în cadrul întreprinderilor. Este o formă de organizare a muncii care, pe viitor, va fi tot mai mult acceptată atât de organizații, cât și de angajați, fiecare din ambele părți însușind anumite avantaje. Această formă de organizare a muncii a primit cel mai mare punctaj din partea întreprinderilor mari (3,04). Este forma de organizare a muncii care va fi explorată cel mai mult anume de întreprinderile mari.

Ultima variabilă inclusă în cercetarea noastră se referă la promovarea unei politici active a relațiilor cu angajații. Fiecare organizație, indiferent de mărimea acesteia recunoaște că lipsa unei politici eficiente în relațiile cu angajații creează probleme în ceea ce privește asigurarea acesteia cu resurse umane necesare. De aceea, această variabilă a fost cel mai bine apreciată de organizațiile participante la cercetare (Figura 11).

Sursa: Elaborată de autor.

Analizând informația din Figura 11, constatăm că această variabilă este apreciat cel mai bine de organizațiile participante la sondaj, indiferent de mărimea acestora. Chiar dacă această variabilă nu exprimă o formă de organizare a muncii, promovarea unei politici active a relațiilor cu angajații creează premise pentru implementarea mai rapidă a diferitor forme de organizare a muncii care să fie atât în interesul angajaților, cât și al organizației. Totodată, printr-o politică activă a relațiilor cu angajații se poate asigura și menține resursele umane necesare unei organizații. Or, în condițiile unui deficit sporit de forță de muncă, anume promovarea unei politici active a relațiilor cu angajații poate să contribuie direct la asigurarea organizației cu resursele umane necesare.

Concluzii

Formele de flexibilizare a muncii au un rol important în asigurarea organizațiilor cu forța de muncă atât din punct de vedere cantitativ, cât și calitativ. Organizațiile, indiferent de mărimea acestora, conștientizează necesitatea implementării diferitor forme de organizare a muncii care să fie atât în interesul organizației, cât și al angajaților. Rezultatele cercetării dovedesc că unele forme de organizare a muncii sunt apreciate mai bine de organizațiile participante la sondaj, altele mai puțin. Or fiecare formă de organizare a muncii este privită diferit de organizație, deoarece este luat în considerație domeniul de activitate al acesteia, mărimea după numărul de angajați, dar și atitudinea pe care o are managementul superior față de formele flexibile de muncă.

Dintr-o altă perspectivă, formele flexibile de muncă sunt implementate la nivel național pentru a oferi mai multe oportunități forței de muncă, inclusiv celei considerate vulnerabile pe piața muncii, pentru a obține statutul de persoană ocupată. Or unele forme cum ar fi munca temporară, sau munca ocazională sau munca în weekend oferă posibilitatea acestor categorii de forță de muncă să obțină anumită experiență profesională și să constituie o oportunitate pentru găsirea unui loc de muncă mai stabil și mai sigur.

Totodată, organizațiile trebuie să conștientizeze că preferințele angajaților se modifică în ceea ce privește forma de organizare a muncii. Mulți angajați renunță la postul de muncă anume din cauza programului standard de muncă care îi împiedică asumarea și a altor responsabilități familiale, alături de cele profesionale. În cazul dat, organizațiile trebuie să ia în considerație necesitatea reconsiderării formelor de organizare a muncii care contribuie la asigurarea necesarului de resurse umane.

Confirmare

Prezenta lucrare a fost elaborată în cadrul proiectului „Dezvoltarea politicilor pe piața muncii în vederea sporirii ocupării forței de muncă”, cifrul 20.80009.1606.09, prevăzut în Programul de Stat pentru anii 2020-2023 și finanțat de Guvernul Republicii Moldova.

Bibliografie

1. Atkinson, J. (1984). Manpower practică managerială Strategies for Flexible Organizations. Personnel Management, August, p. 28-31.
2. Andriessen, J. H., Vartiainen, M. (eds.) (2006). Mobile virtual work. A new paradigm? Springer, Berlin.
3. Asatiani, A., Hämäläinen, J., Penttinen, E., Rossi, M. (2021). Constructing continuity across the organisational culture boundary in a highly virtual work environment. Information Systems Journal, 31, p. 62–93.
4. Bonney, N. (2005). Overworked Britons?: part-time work and work-life balance. Work, Employment and Society, 19(2), p. 391-401.
5. Branine, M. (2004). Job sharing and equal opportunities under the new public management in local authorities. International Journal of Public Sector Management, 17(2), p. 136–52.
6. Chatterjee, S., Chaudhuri, R., Vrontis, D. (2022). Does remote work flexibility enhance organization performance? Moderating role of organization policy and top management support. Journal of Business Research, 139, p. 1501-1512.
7. Connelly, C.E., Gallagher, D.G. (2004). Emerging trends in contingent work research. Journal of Management, 30, pp. 959–983.
8. De Stefano, F., Bonet, R., Camuffo, A. (2019). Does losing temporary workers matter? The effects of planned turnover on replacements and unit performance, Academy of Management Journal, 62(4), p. 979-1002.
9. Eurofound (2020). New forms of employment: 2020 update, New forms of employment series, Publications Office of the European Union, Luxembourg. Available at: https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef20027en.pdf
10. Fagan, C., Lyonette, C., Smith, M., Saldaña-Tejeda, A. (2012). The influence of working time arrangements on work-life integration or ‘balance’: a review of the international evidence. Conditions of Work and Employment No. 32. Geneva: ILO. Available at: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms187306.pdf
11. Galea, C., Houkes, I., De Rijk, A. (2014). An insider’s point of view: how a system of flexible working hours helps employees to strike a proper balance between work and personal life. The International Journal of Human Resource Management, 25(8), p. 1090–1111.
12. Gascoigne, Ch., Kelliher, C. (2017). The transition to part-time: How professionals negotiate reduced time and workload i-deals and craft their jobs. Human Relations, 71(1), p. 103–125

13. Giovanis, E. (2018). The relationship between flexible employment arrangements and workplace performance in Great Britain, [International Journal of Manpower](#), 39(1), p. 51-70.
14. International Labour Office (2016). Non-standard employment around the world: Understanding challenges, shaping prospects– Geneva: ILO. Available at: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/@publ/documents/publication/wcms_534326.pdf
15. Kampkötter, P Harbring, Ch., Sliwka, D. (2018). Job rotation and employee performance – evidence from a longitudinal study in the financial services industry. *The International Journal of Human Resource Management*, 29(10), p. 1709-1735.
16. Kossek, E., Distelberg, B. (2009). Work and family employment policy for a transformed work force: Trends and themes. In: Crouter N, Booth A, editors. *Work-Life Policies*. Washington, DC: Urban Institute Press, p. 1–51. Available at: [file:///C:/Users/user/Downloads/Work and family employment policy for a transforme.pdf](file:///C:/Users/user/Downloads/Work%20and%20family%20employment%20policy%20for%20a%20transforme.pdf)
17. Kyyrä, T., Arranz, J. M., García-Serrano, C. (2017). Does Part-Time Work Help Unemployed Workers to Find Full-Time Work? Evidence from Spain. Available at: <https://www.econstor.eu/bitstream/10419/161393/1/dp10770.pdf>.
18. Lambert, S. (2000). Added benefits: The link between work-life benefits and organizational citizenship behaviour. *Academy of Management Journal*, 43(5), p. 801-815.
19. Lee, B., De Voe, S. (2012) Flexitime and profitability. *Industrial Relations: A Journal of Economy and Society*, 51(2), p. 298–316.
20. Poelmans, S., Beham, B. (2008). The moment of truth: conceptualizing managerial work–life policy allowance decisions. *Journal of Occupational and Organizational Psychology*, 81(3), p. 393–410.
21. Popma, J. (2013). The Janus face of the „New Ways of Work”. Rise, risks and regulation of nomadic work, ETUI, Working Paper 2013.07, Brussels. Available at: <file:///C:/Users/user/Downloads/PopmaTechnostressEN.pdf>
22. Purcell, K. (2002). „For Better or Worse?” Work and Employment. Bristol Business School, University of the West of England.
23. Rubery, J., Keizer, A., Grimshaw, D. (2016). Flexibility bites back: the multiple and hidden costs of flexible employment policies. *Human Resource Management Journal*, 26(3), p. 235–251.
24. Stavrou E (2005) Flexible work bundles and organizational competitiveness: a cross-national study of the European work context. *Journal of Organizational Behavior*, 26(8), p. 923–947.
25. Tietze, S., Musson, G., Scurry, T. (2009) Homebased work: a review of research into themes, directions and implications. *Personnel Review*, 38(6), p. 585–604.
26. Von Hippel, C., Mangum, S.L., Greenberger, D.B., Heneman, R.L., Skoglund, J.D. (1997). Temporary employment: can organizations and employees both win? *Academy of Management Executive*, 11(1), p. 93–104.
27. Wachsen, E., Blind, K. (2016). More labour market flexibility for more innovation? Evidence from employer-employee linked micro data, *Research Policy*, 45(5), p. 941-950.
28. Wheatley, D. (2012) Work-life balance, travel-to-work and the dual career household. *Personnel Review*, 41(6), p. 813–831.
29. Wight, V., Raley, S. (2009) When home becomes work: work and family time among workers at home. *Social Indicators Research*, 93(1), p. 197–202.
30. Wooden, M., Hawke, A. (1998). Factors associated with casual employment: evidence from the AWIRS. *The Economic and Labour Relations Review*, 9, p. 82-107.
31. Wright, P. M., Snell, S. A. (1998). Toward a unifying framework for exploring fit and flexibility in strategic human resource management. *Academy of Management Review*, 23, p. 756–772.